

Taller:

“El secret de la Intel·ligència Artificial”

Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat

Guia de formació per a investigadors

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

IREC[®]
Shaping Energy for a Sustainable Future

Contingut

1. Introducció	3
1.1. Descripció del projecte i objectius principals	3
1.2. Objectiu de la guia de formació per a investigadors	3
1.3. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica	4
1.4. Claus i estratègies pedagògiques per treballar la desinformació científica a l'aula	4
1.5. Recursos i indicacions didàctiques addicionals per al personal investigador	6
2. Toolkit itinerant	8
2.1. Descripció de l'eina educativa	8
2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit	9
2.3. Taller: El secret de la Intel·ligència Artificial	9
2.3.1. Metodologia del taller	9
2.3.2. Introducció de l'investigador o la investigadora per presentar el taller	10
2.3.3. Dinàmica inicial: La barreta energètica que no es menja	10
2.3.4. Joc de simulació: Gestionant un centre de dades	13
2.3.5. Repte final: creació d'un sketch teatral	18
2.3.6. Tancament del taller	20

1. Introducció

1.1. Descripció del projecte i objectius principals

El projecte **“GARA - MOVES. Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat”** presentat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) en col·laboració amb el Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu principal combatre la desinformació en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, amb un enfocament particular en l'energia i la sostenibilitat. D'aquesta manera, manifesta el ferm compromís d'afrontar un context en què les *fake news* generen confusió i dificulten la presa de decisions informades. La seva ràpida proliferació representa un repte crític per a la societat, i la missió del projecte és combatre aquestes falsedats a partir d'evidències científiques sòlides i accessibles.

L'objectiu secundari del projecte és promoure canvis en les actituds i els comportaments dels diferents públics participants, fomentant un major compromís amb la ciència i la tecnologia.

Entre altres objectius que pretén assolir el projecte, destaquen:

- ◆ **Incrementar la cultura científica de la societat** en un àmbit clau com la sostenibilitat energètica, proporcionant coneixements que permetin a la ciutadania participar activament en debats sobre energia i canvi climàtic, prenent decisions informades en la seva vida quotidiana.
- ◆ **Fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia** al dia a dia de la societat, promovent el pensament crític davant la desinformació i oferint eines perquè la població reconegui i combati les *fake news*.
- ◆ **Reduir les barreres socials existents en l'accés a la cultura científica**, arribant a públics allunyats de la ciència mitjançant la itinerància del Toolkit, i oferint recursos adaptats a diversos nivells educatius (educació primària, secundària i educació especial), així com a comunitats rurals.
- ◆ **Millorar l'educació científica** mitjançant tallers pràctics i dinàmiques participatives que facilitin la comprensió de conceptes complexos de manera atractiva i significativa, vinculant la recerca d'avantguarda de l'IREC amb l'aprenentatge dels participants.

1.2. Objectiu de la guia de formació per a investigadors

L'objectiu d'aquesta guia de formació és transmetre al personal investigador encarregat d'impartir els tallers pràctics inclosos en el toolkit les instruccions d'ús i la metodologia que han de conèixer per dur a terme les diferents activitats a l'aula. A més, s'hi ofereixen estratègies i tècniques per comunicar la ciència de manera efectiva i accessible, incloent-hi enfocaments per abordar la desinformació i estratègies pedagògiques adaptades a diversos públics.

Com a resultat, es pretén fomentar el pensament crític de l'alumnat i facilitar la comprensió de la ciència, assegurant que els coneixements adquirits s'integrin en el currículum escolar.

1.3. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica

La transició energètica no és només un repte tecnològic i ambiental, sinó també un repte social i educatiu. Actualment circulen nombrosos missatges imprecisos, simplificacions excessives o, fins i tot, dades directament falses que poden generar rebuig, por i confusió en la ciutadania sobre les energies renovables, l'eficiència energètica o la intel·ligència artificial.

L'alumnat, especialment a partir de l'**educació primària**, està exposat a informació procedent de les xarxes socials, vídeos que circulen per internet, titulars de notícies sensacionalistes o converses familiars que poden contribuir a la propagació de falses creences i mites relacionats amb la transició energètica. Per aquest motiu, l'educació exerceix un paper clau per a:

- ◆ Fomentar el pensament crític i científic.
- ◆ Ensenyar a diferenciar entre opinions, creences i evidències científiques.
- ◆ Comprendre que la ciència avança mitjançant dades, experimentació i revisió constant.
- ◆ Preparar l'alumnat per prendre decisions informades com a ciutadans i ciutadanes.

La intenció d'abordar la desinformació científica en aquests tallers no és "convèncer", sinó dotar de les eines necessàries per analitzar i qüestionar la informació. Per aconseguir-ho, prèviament cal comprendre que aquesta desinformació pot aparèixer de diverses formes:

- ◆ **Mites:** idees falses molt esteses que es repeteixen sense comprovar-se.
- ◆ **Mitges veritats:** afirmacions que contenen un element real, però tret de context.
- ◆ **Error d'interpretació de les dades:** confondre correlació amb causa, exagerar dades o ignorar escales.
- ◆ **Missatges emocionals:** apel·len a la por o a la indignació en lloc de basar-se en dades.
- ◆ **Desinformació intencionada:** difosa per defensar interessos econòmics o ideològics.

En l'àmbit de la transició energètica, aquests missatges sovint simplifiquen problemes complexos per desviar l'atenció i presentar les solucions científiques com a amenaces.

1.4. Claus i estratègies didàctiques per treballar la desinformació científica a l'aula

Treballar la desinformació científica a l'aula requereix una intervenció pedagògica acurada. No es tracta d'imposar correccions, sinó d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del pensament crític, ajudant-lo a contrastar fonts i evidències per construir coneixement fonamentat.

A continuació, es presenten un seguit de claus i estratègies pedagògiques per facilitar el procés de comunicació de la ciència de manera efectiva i accessible:

◆ **Adaptar el llenguatge a l'edat de l'alumnat**

La comprensió de la informació científica depèn en gran mesura del llenguatge utilitzat durant la seva explicació. Un excés de tecnicismes pot dificultar la comprensió per part de l'alumnat i afavorir interpretacions errònies. Per aquest motiu, es recomana al docent utilitzar un vocabulari senzill i progressiu, introduir els termes científics quan sigui necessari (explicant-los amb exemples), reformular idees complexes amb cura de no introduir o reforçar idees errònies relacionades amb el llenguatge quotidià, i comprovar el grau de comprensió demanant a l'alumnat que expliqui els conceptes treballats amb les seves pròpies paraules. Així mateix, és important revisar amb l'alumnat les diferències entre el llenguatge quotidià i el llenguatge propi del context científic, ja que paraules com *energia* o *calor* tenen significats i usos més flexibles en el llenguatge col·loquial.

◆ **Fer comparacions senzilles i utilitzar exemples propers**

La desinformació tendeix a expandir-se quan els conceptes científics són abstractes o difícils de percebre directament. Per aquest motiu, resulta molt recomanable recórrer a exemples pràctics i comparacions amb elements propers a l'alumnat que ajudin a fer tangible l'evidència científica. En aquest sentit, també és útil la realització d'experiències senzilles que il·lustrin principis bàsics de l'energia, com ara l'aïllament tèrmic.

◆ **Fomentar preguntes obertes i l'anàlisi de la informació**

Una eina fonamental contra la desinformació científica és ensenyar a preguntar abans d'acceptar una informació com a veritable. Per fer-ho, el docent pot recórrer a preguntes obertes com ara: D'on prové aquesta informació? Qui la diu o la publica? Es basa en dades, experiments o estudis? És una opinió o un fet contrastable?

Aquest tipus de preguntes fomenten el desenvolupament d'hàbits de pensament crític transferibles fora de l'aula, especialment en el consum d'informació digital.

◆ **Treballar l'error com a part de l'aprenentatge científic**

En abordar la desinformació, és habitual que l'alumnat expressi idees errònies o mites àmpliament estesos. Aquestes aportacions no s'han de censurar, sinó aprofitar com a punt de partida per a l'aprenentatge. Cal entendre l'error com una part natural del procés, analitzant per què una idea pot resultar versemblant a primera vista i contrastant-la posteriorment amb dades, evidències o experiències.

◆ **Promoure el debat respectuós i basat en evidències**

La desinformació no es combat imposant respostes, sinó contrastant arguments. L'aula ha de ser un espai de debat segur i respectuós, amb normes clares d'escolta. Cal diferenciar opinió i argument fonamentat, exigir que les afirmacions es basin en dades i transmetre que canviar d'opinió davant noves evidències és un signe d'aprenentatge.

◆ **Mostrar que la ciència no és un dogma, sinó un procés en revisió constant**

Una font habitual de desconfiança envers la ciència és la percepció que "canvia d'opinió". És important explicar que aquesta revisió constant és precisament una de les seves forteses, ja que la ciència formula models que s'ajusten quan es descobreixen noves dades, les tecnologies energètiques evolucionen amb el pas del temps i el consens científic es construeix de manera col·lectiva.

1.5. Recursos i indicacions didàctiques addicionals per al personal investigador

La transició energètica és un procés complex que combina ciència, tecnologia i aspectes socials, i que està marcat per interessos econòmics, decisions polítiques i debats públics sovint intensos. En aquest context, el paper del personal investigador que participa en accions formatives o divulgatives adreçades a l'alumnat va més enllà del transmetre coneixements: consisteix també a fomentar una cultura científica crítica, honesta i ben contextualitzada.

Per aquest motiu, a continuació es presenten una sèrie d'accions orientatives adreçades a investigadors i investigadores que participen en tallers i altres activitats educatives, amb la finalitat de reforçar l'impacte social del seu treball de recerca.

◆ Definir el propòsit comunicatiu: informar, contextualitzar i capacitar

Abans d'intervenir a l'aula, és molt important que el personal investigador reflexioni sobre quin tipus de contribució vol fer. En l'àmbit de la transició energètica, no es tracta només d'explicar les noves tecnologies i el seu fonament científic (plaques solars, aerogeneradors, bateries, intel·ligència artificial...), sinó també d'ajudar a comprendre com es construeix el coneixement científic, quines preguntes o qüestions continuen sense resposta, quins són els límits actuals del coneixement científic existent al voltant d'una temàtica i com es relaciona la ciència amb les decisions socials i ambientals.

◆ Mostrar la ciència com a procés, no només com a resultat

Mostrar la ciència com a procés, i no únicament com un conjunt de resultats tancats, és una de les aportacions més valuoses que pot fer el personal investigador en contextos educatius. Sovint, l'alumnat rep la ciència com un producte acabat, que es manifesta en forma de lleis, fórmules o tecnologies que "funcionen" sense conèixer el camí recorregut per arribar-hi. Tanmateix, la recerca científica és un procés dinàmic, ple de preguntes, hipòtesis provisionals, errors, revisions i debats, i fer visible aquest recorregut contribueix de manera decisiva a una comprensió més profunda i realista del coneixement científic.

En l'àmbit de la transició energètica, aquest enfocament és especialment rellevant. Els models energètics, les tecnologies renovables o les estratègies de mitigació del canvi climàtic destinades a assolir la sostenibilitat no són veritats definitives, sinó respostes basades en les millors evidències disponibles en cada moment. Per això, explicar com es generen les dades, com es contrasten els resultats i per què algunes solucions s'han de descartar o millorar permet entendre que l'avenç científic no és lineal ni immediat, sinó acumulatiu i revisable. Aquest missatge ajuda a combatre la idea que els canvis en el discurs científic són errors sense fonament, i impulsa, en canvi, la percepció que la revisió constant és una fortalesa del mètode científic.

◆ Humanitzar la figura de l'investigador o investigadora

El contacte directe de l'alumnat amb el personal científic és una oportunitat única per trencar estereotips molt arrelats que presenten la ciència com una activitat llunyana o inaccessible. Per aquest motiu, cal aprofitar aquesta ocasió per compartir de manera natural el propi recorregut professional, les motivacions personals, les dificultats que s'han hagut de superar per assolir els objectius, i fins i tot anècdotes viscudes al llarg de la trajectòria investigadora. Tot això permet que l'alumnat percebi la ciència com una activitat humana i propera.

◆ **Comunicar amb rigor sense generar falses expectatives**

En temes d'alt impacte social com les energies renovables o la intel·ligència artificial, existeix el risc de transmetre missatges excessivament optimistes o simplificats que, si es presenten com a solucions definitives, poden acabar generant frustració o desconfiança quan la realitat no respon a aquestes promeses. Per aquest motiu, és essencial transmetre una visió equilibrada que combini els avenços científics amb els seus límits actuals.

En el cas de les energies renovables, per exemple, és important assenyalar tant el seu paper clau en la reducció de les emissions com les dificultats associades a la intermitència, l'emmagatzematge o la integració a les xarxes elèctriques. De manera similar, quan abordem la intel·ligència artificial, cal diferenciar entre el que realment pot fer i les idees exagerades sobre les seves capacitats. Cal subratllar que depèn de les dades, de les infraestructures energètiques com els centres de dades, i de les decisions humanes que la guien.

Integrar la sostenibilitat i els ODS com a marc, no com a eslògan

- ◆ Els Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereixen un marc útil per contextualitzar la recerca científica i els seus propòsits. En aquest sentit, el personal investigador pot mostrar quins aspectes concrets del seu treball es relacionen estretament amb problemes reals que dificulten l'assoliment d'una transició energètica justa, explicar les tensions existents entre diferents objectius o fites (energia, economia, equitat...) i remarcar que la sostenibilitat implica prendre decisions complexes i assumir compromisos. D'aquesta manera, els ODS es presenten com a eines d'anàlisi i no com a missatges tancats.

2. Toolkit itinerant

2.1. Descripció de l'eina educativa

La creació del laboratori educatiu mòbil esdevé l'eina clau per assolir els objectius plantejats en el projecte Gara MOVES.

El Toolkit està dissenyat per ser impartit per investigadors i investigadores de l'IREC, i ofereix una sèrie de tallers pràctics i dinàmics que proporcionen una experiència educativa participativa. A més d'ensenyar continguts relacionats amb l'energia i la sostenibilitat, aquests tallers mostren com es detecten i es combaten les fake news relacionades amb la ciència i la tecnologia. A través d'activitats experimentals i materials accessibles, es pretén fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia, promoure el pensament crític i facilitar un accés inclusiu a la cultura científica, adaptant-se a diferents contextos educatius, incloent-hi escoles rurals i centres amb necessitats educatives especials.

Atès que la metodologia del projecte se centra en l'aprenentatge mitjançant l'experimentació pràctica, el Toolkit està format per 5 tallers, cadascun dels quals pot ser realitzat per un màxim de 25 persones.

Cada taller disposa d'una sèrie de materials reutilitzables després de cada sessió, així com d'altres d'ús quotidià que hauran de ser aportats per l'alumnat (materials per reciclar, com ampolles de plàstic, o orgànics, com les llimones). En alguns tallers, l'objectiu és que els participants elaborin prototips experimentals amb les seves pròpies mans; en aquests casos, la persona investigadora encarregada de dinamitzar l'activitat pot aportar material propi a nivell demostratiu per fer la introducció i donar suport a l'explicació. En altres tallers, la dinàmica es basa en el debat raonat en grups sobre diferents aspectes relacionats amb la transició energètica, amb l'objectiu de fomentar el pensament crític, facilitar la identificació d'informació mancada de rigor científic per promoure l'intercanvi i la transmissió d'idees entre els membres de cada equip.

Cada taller és independent de la resta i té una durada total entre una i dues hores, que inclou el temps necessari per a la introducció, la fase d'experimentació i debat, i unes conclusions finals.

Amb activitats experimentals accessibles, es promou la ciència amb un enfocament crític i inclusiu per a diversos entorns educatius.

2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit

Taller	Conceptes clau	Connexions amb la recerca de l'IREC
Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	Energia solar fotovoltaica, obtenció d'energia a partir del sol	Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials
El poder del vent	Energia eòlica, obtenció d'energia neta a partir del vent	Estudis en energia eòlica terrestre i marina
El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	Emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti	Investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic
Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100 % renovable?	Autoconsum i eficiència energètica en edificis	Projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats
El secret de la Intel·ligència Artificial	Centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'ús de la IA	Nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients

2.3. Taller: El secret de la Intel·ligència Artificial

2.3.1. Metodologia del taller

- ◆ **Conceptes clau:** centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'entrenament de models d'IA i mites sobre aquesta tecnologia.
- ◆ **Durada del taller:** 60 minuts.
- ◆ **Públic objectiu:** estudiants d'educació secundària (3r i 4t).
- ◆ **Connexió amb les línies de recerca de l'IREC:** eficiència energètica, nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients.
- ◆ **Activitats pràctiques:**
 - **Dinàmica inicial:** La barreta energètica que no es menja. Comparació del consum energètic necessari per entrenar una intel·ligència artificial (per exemple, ChatGPT o un sistema de traducció automàtica) amb el consum d'algunes activitats quotidianes, com fer un vol en avió o utilitzar electrodomèstics a casa. (10-15 minuts).
 - **Joc de simulació:** l'alumnat assumeix el paper de gestor d'un centre de dades i ha de prendre decisions sobre com alimentar-lo energèticament (energies fòssils, renovables o sistemes d'emmagatzematge). L'objectiu és reduir el consum energètic i les emissions, tot equilibrant necessitats tècniques i sostenibilitat. (20 minuts).
 - **Repte final:** representació d'un breu sketch o petita peça teatral (1 o 2 minuts) per grups per desmentir mites relacionats amb la intel·ligència artificial. (15-20 minuts).

2.3.2. Introducció

Introducció de la persona investigadora

«Hola a tothom! Benvinguts al taller: El secret de la Intel·ligència Artificial. En aquest taller del toolkit itinerant descobrirem què hi ha realment darrere de la intel·ligència artificial. Tot i que sovint pot semblar una tecnologia abstracta o gairebé màgica, en realitat funciona gràcies a moltes màquines i centres de dades que treballen constantment. Aquests sistemes processen informació sense parar i necessiten molta energia per funcionar, com si fossin grans fàbriques digitals que no descansen mai. Durant el taller explorarem com funciona aquest procés i quin impacte energètic té en el nostre planeta.

Segurament tots vosaltres heu utilitzat la IA, potser fins i tot sense adonar-vos-en. Quan tradueix un text automàticament a internet, quan el vostre assistent de veu respon a les preguntes que li feu, quan una aplicació us recomana un vídeo i, per descomptat, quan escriviu alguna cosa a ChatGPT. Tot això no passa per art de màgia, sinó que hi ha servidors i centres de dades en diferents llocs del món que processen aquesta enorme quantitat d'informació les 24 hores del dia.

Però... us heu aturat mai a pensar quanta energia consumeix tot plegat? I una pregunta encara més difícil... sabríeu dir si consumeix més que el forn de casa, més que un vol en avió o fins i tot més que el nostre propi cervell?

Sorprenentment, entrenar un model de IA gran pot consumir milers o fins i tot milions de vegades més energia que el cervell humà, que és extraordinàriament eficient.

No us preocupeu, perquè totes les vostres preguntes i curiositats quedaran resoltes abans que acabi aquest taller, en què aprendrem coses molt interessants:

- Primer, compararem l'energia que consumeix la intel·ligència artificial amb activitats que ja coneixem, per fer-nos una idea de la seva magnitud.
- Després, tindreu l'oportunitat de convertir-vos en el personal encarregat de gestionar un centre de dades, on haureu de decidir com alimentar-lo d'energia i com augmentar-ne al màxim l'eficiència.
- Finalment, posarem a prova la vostra creativitat i els coneixements que hàgiu adquirit al llarg del taller, ja que cada grup podrà preparar un petit sketch o representació teatral sobre allò que més us hagi cridat l'atenció, imaginant com la IA i l'energia es relacionen en el món real.

Durant el taller també parlarem d'alguns mites o idees equivocades que circulen sense control sobre la IA, i demostrarem que no tot el que es diu és cert.

Esteu preparats per descobrir com funcionen aquestes "fàbriques invisibles" i com les podem gestionar de manera intel·ligent perquè aquesta tecnologia sigui més sostenible? Som-hi!»

2.3.3. Dinàmica inicial: La barreta energètica que no es menja

Objectiu pedagògic de la dinàmica inicial

L'objectiu principal d'aquesta primera dinàmica és que els participants comparin, de manera visual i entenedora, l'energia que consumeix la intel·ligència artificial amb la d'activitats quotidianes. També es posa èmfasi en l'enorme eficiència energètica del cervell humà com a sistema biològic natural. Aquesta activitat busca despertar la curiositat i la sorpresa per introduir la temàtica.

◆ Introducció de l'investigador o la investigadora

Tal com hem comentat fa un moment, començarem comparant l'energia que consumeixen diferents activitats del nostre dia a dia, incloses algunes relacionades amb la intel·ligència artificial. No cal memoritzar aquestes xifres; l'objectiu és simplement entendre'n l'ordre de magnitud i fer-nos una idea aproximada del consum energètic que representen.

Per fer-ho, vull que, en grups de cinc persones, agafeu la targeta de la barra de càrrega energètica i, sobre aquesta, intenteu ordenar les targetes que representen diferents accions, des de la que consumeix menys energia fins a la que en consumeix més.

Només quan les col·loqueu totes correctament, desbloquejareu el codi numèric complet que us permetrà accedir a la següent prova del taller... Ànim, joves investigadors!

◆ Metodologia i materials

Per dur a terme l'activitat, l'alumnat es distribuirà en cinc grups i l'investigador o la investigadora lliurarà a cada grup:

- Targeta de representació «Barra de càrrega energètica».
- 9 targetes d'activitats relacionades amb el seu consum energètic.

Aquest material es repeteix cinc vegades, una per a cada grup.

Descripció del contingut de les targetes d'activitats

Les 9 targetes tindran la mateixa mida, petita i amb forma de rectangle, simbolitzant cadascuna de les parts de la barra de càrrega energètica en progrés. Algunes seran de color blau (activitats relacionades amb la intel·ligència artificial), d'altres de color groc (activitats quotidianes) i d'altres de color verd (comparacions amb el cervell humà).

<p>Activitat: Una pregunta a un assistent d'IA tipus ChatGPT.</p> <p>Consum aproximat: Molt baix, de l'ordre de mil·lèsimes d'un kWh (comparable a encendre una bombeta uns segons).</p> <p>Comentari: Tot i que cada consulta consumeix molt poca energia, si milions de persones la fan servir, el consum total creix.</p> <p>Número del revers: 9</p>
<p>Activitat: Fer servir un traductor automàtic durant uns minuts.</p> <p>Consum aproximat: Baix. Similar a l'ús d'una aplicació que es connecta al núvol.</p> <p>Comentari: La Intel·ligència Artificial funciona des de servidors llunyans que necessiten electricitat per operar.</p> <p>Número del revers: 5</p>
<p>Activitat: Entrenar un model d'IA gran.</p> <p>Consum aproximat: Molt alt. Comparable al consum elèctric d'una llar durant setmanes o mesos.</p> <p>Comentari: Aquí s'amaga el gran consum energètic: l'entrenament inicial de la IA.</p> <p>Número del revers: 6</p>
<p>Activitat: Carregar un telèfon mòbil.</p> <p>Consum aproximat: Molt baix, semblant al consum d'una bombeta encesa durant una hora.</p> <p>Comentari: El nostre ús diari del mòbil no consumeix tant com pensem.</p> <p>Número del revers: 2</p>

<p>Activitat: Fer servir la rentadora amb un cicle complet.</p> <p>Consum aproximat: Mitjà, de l'ordre d'1 kWh.</p> <p>Comentari: La resistència que escalfa l'aigua és el que més consumeix.</p> <p>Número del revers: 7</p>
<p>Activitat: Fer servir un forn elèctric durant 1 hora.</p> <p>Consum aproximat: Alt, diversos kWh.</p> <p>Comentari: Escalfar aire requereix molta energia.</p> <p>Número del revers: 1</p>
<p>Activitat: Volar 100 km en avió.</p> <p>Consum aproximat: Molt alt, diversos kWh per persona.</p> <p>Comentari: Els avions consumeixen molta energia per mantenir-se suspesos a l'aire.</p> <p>Número del revers: 3</p>
<p>Activitat: El cervell humà funcionant durant 1 dia.</p> <p>Consum aproximat: Molt baix: equivalent a una bombeta encesa tot el dia.</p> <p>Comentari: El cervell és extraordinàriament eficient.</p> <p>Número del revers: 8</p>
<p>Activitat: El teu cervell resolent un problema que una IA trigaria segons a calcular.</p> <p>Consum aproximat: Ínfim.</p> <p>Comentari: El cervell combina memòria i processament de dades en el mateix lloc.</p> <p>Número del revers: 4</p>

Solució de l'ordre correcte

L'ordre aproximat, de menor a major consum, és:

1. El teu cervell resolent un problema que una IA trigaria segons a calcular.
2. Una pregunta a un assistent d'IA tipus ChatGPT.
3. Carregar un telèfon mòbil.
4. El cervell humà funcionant durant un dia.
5. Utilitzar un traductor automàtic durant uns minuts.
6. Fer servir la rentadora amb un cicle complet.
7. Fer servir un forn elèctric durant una hora.
8. Volar 100 km en avió.
9. Entrenar un model d'IA gran.

El codi resultant és: **956271384**.

◆ Missatge clau per tancar la dinàmica inicial

Entrenar un model gran d'intel·ligència artificial consisteix a ensenyar-li a entendre preguntes, a escriure textos o a reconèixer imatges, entre moltes altres tasques.

Per fer-ho, primer ha de llegir enormes quantitats d'informació i realitzar milions de càlculs, com si estudiés una biblioteca sencera en molt poc temps. En aquest procés s'utilitzen molts ordinadors molt potents que treballen durant dies o setmanes, i, com us podeu imaginar, es consumeix molta energia.

Fer una consulta puntual a una IA gasta molt poca energia, però entrenar el model complet perquè sàpiga com respondre realment té un gran impacte energètic.

Si ho comparem amb el cervell humà, entenem com n'és d'extraordinari: amb l'energia que consumeix una petita bombeta pot realitzar tasques que als ordinadors els costen molta més energia. Coneixíeu aquesta dada tan sorprenent del nostre cos? És un exemple perfecte d'eficiència!

2.3.4. Joc de simulació: Gestionant un centre de dades

◆ Resum general del joc de simulació

La dinàmica d'aquest joc de simulació consisteix en què els participants del taller, dividits en 5 grups de 5 persones cadascun, assumeixin el rol fictici de gestors d'un centre de dades que requereix un subministrament energètic de 100 kWh per funcionar sense interrupcions durant 4 hores. Han de decidir quines fonts d'energia utilitzar (fòssil, solar, eòlica o bateria) per cobrir la demanda sense apagades i intentant produir el mínim nombre d'emissions possibles.

A cada ronda del joc caldrà tenir en compte el temps que farà, perquè la quantitat d'energia disponible de cada font variarà segons les condicions meteorològiques.

L'objectiu del joc és que els assistents prenguin consciència de la demanda constant d'energia que suposa mantenir operatiu un centre de dades, aprofundint en les diferències (en termes d'impacte ambiental) que implica utilitzar una font d'energia o una altra.

Un altre concepte clau que es treballarà és el de l'emmagatzematge energètic mitjançant bateries recarregables i el perquè resulten útils.

Per dur a terme la seva tasca amb èxit, hauran de prendre decisions basades en recursos limitats, analitzar els efectes ambientals derivats d'aquestes decisions (fent un càlcul d'emissions) i aprendre a comunicar de manera crítica i efectiva les seves idees i reflexions a la resta de components del grup.

◆ Metodologia del joc de simulació

La durada estimada del joc és d'uns 20 minuts. En total, es realitzen 4 "rondes", cadascuna representant 1 hora de funcionament del centre de dades.

En cada ronda, l'investigador o investigadora anunciarà les condicions atmosfèriques i, per tant, els percentatges d'ús d'energia solar i eòlica disponibles.

L'alumnat haurà de decidir com alimentar el consum energètic del centre de dades (100 kWh per hora), escollint el tipus de font d'energia que considerin més adequada en aquestes condicions.

Guanyarà l'equip que hagi mantingut el centre de dades en funcionament en totes les rondes i que hagi minimitzat l'ús de l'energia fòssil, ja que les seves emissions contaminants seran menors.

◆ Metodologia del joc de simulació

Els materials físics necessaris per dur a terme el joc són els següents:

Targetes de representació de les fonts d'energia (símbols o "emojis"):

- Energia solar: 8 targetes per grup.
- Energia eòlica: 6 targetes per grup.
- Energia fòssil: 6 targetes per grup.
- Bateria: 1 targeta representativa per a cada grup (recull les instruccions per utilitzar la bateria al llarg del joc).

Targeta amb les condicions meteorològiques de cada ronda de joc: 1 per grup.

Plantilla de planificació energètica: 1 per grup.

Full de recompte d'emissions i punts d'impacte ambiental: 1 per grup.

◆ Text de presentació del joc de simulació per a l'investigador/a

Benvinguts, gestors de l'energia! Avui la vostra missió és mantenir en funcionament un potent centre de dades durant quatre hores. Cada hora necessita 100 kWh per funcionar. Si no s'arriba a aquesta energia, es produeix una apagada.

Per subministrar energia al centre de dades, podeu utilitzar diferents fonts: solar (panells solars), eòlica (aerogeneradors), bateries i energia fòssil.

Es tracta d'un repte estratègic, ja que l'energia renovable no sempre es produeix de forma regular (depèn de les condicions meteorològiques), la bateria té una capacitat limitada i l'energia fòssil contamina, a més que utilitzar-la diverses vegades està penalitzat.

Per això, heu d'idear un pla de repartiment energètic eficient, que permeti cobrir la demanda durant aquestes 4 hores produint la mínima quantitat d'emissions possible.

Penseu, negocieu i decidiu amb criteri: en quin moment és millor optar per les energies renovables i en quin és preferible recórrer a l'energia fòssil? Quan és més eficient carregar la bateria o descarregar-la?

Ànims amb la vostra missió, gestors!

◆ Explicació de les regles del joc de simulació

Les regles del joc són les següents:

- En cada hora de funcionament del centre de dades (ronda), les condicions meteorològiques variaran i afectaran el rendiment de cada font energètica.
- L'investigador donarà pas a les successives rondes i remarcarà que no es poden desfer els canvis després de finalitzar cada ronda.
- L'equip de gestors ha de decidir quantes targetes de cada font d'energia utilitzar, en quin moment fer-ho i si carrega o descarrega la bateria.
- Les targetes que ja s'han utilitzat en rondes anteriors no es poden tornar a utilitzar; és a dir, es van consumint.
- Cada font d'energia presenta un màxim o límit de producció per hora (ronda), que ve definit en les targetes de joc.

Pel que fa a la càrrega de la bateria, cal tenir en compte els aspectes següents:

- Cada targeta de bateria utilitzada afegeix 20 kWh a la bateria.
- En cada ronda només es poden utilitzar com a màxim 40 kWh de la bateria (descàrrega).
- La capacitat màxima de la bateria és de 100 kWh.
- Per carregar-la, s'ha d'utilitzar l'excés d'energia renovable (solar i eòlica) produït.
- L'ús acumulatiu de l'energia fòssil comporta una penalització progressiva a causa de la seva elevada taxa d'emissions.
- Si en una ronda no es cobreix la demanda energètica del centre de dades (100 kWh), es produeix una apagada que penalitza amb 50 punts d'emissions.

◆ **Materials que ha de rebre cada grup participant**

Font d'energia	Nombre de targetes	Producció base per targeta	Notes
Solar	8	30 kWh	Depèn del % de disponibilitat a la ronda
Eòlica	6	30 kWh	Depèn del % de disponibilitat a la ronda
Fòssil	6	30 kWh	Penalització progressiva per ús
Bateria	1 (Representativa)	Màxim 40 kWh de descàrrega per ronda	S'afegeixen 20 kWh per cada targeta d'energia renovable utilitzada per carregar-la. Capacitat màxima: 100 kWh

A més d'aquestes targetes, cada equip disposarà d'un full de planificació energètica (vegeu més avall).

◆ **Condicions meteorològiques per ronda (hora)**

Ronda	% solar	% eòlica	Comentari
Primera hora	100%	80%	Bon moment per generar i carregar la bateria.
Segona hora	40%	30%	Les renovables escassegen: la bateria i l'energia fòssil son claus.
Tercera hora	70%	50%	Moderat; aprofita les renovables.
Quarta hora	20%	40%	Última hora: cal planificar bé l'ús de la bateria i l'energia fòssil.

Coneixent aquests percentatges de disponibilitat de cada font renovable i la producció base per targeta de cadascuna, es poden calcular els kWh reals per targeta sota cada condició amb una operació matemàtica senzilla:

$$\text{kWh reals per targeta} = (\text{Producció de la targeta} \times \text{percentatge de la ronda}) / 100$$

Exemple:

kWh solars a la ronda 3:

$$(30 \times 40) / 100 = 12 \text{ kWh}$$

L'investigador o investigadora s'encarregarà d'explicar o resoldre els dubtes si la/lumant no entén com aplicar l'operació.

◆ **Full de planificació**

Full de planificació:

Ronda	Demanda (kW)	Nº targetes solar	kW reals solar	Nº targetes eòlica	kW reals eòlica	Nº targetes fòssil	kW reals fòssil	Total kW	Càrrega / descàrrega bateria	Apagada	Punts d'emissions
1	100										
2	100										
3	100										
4	100										
TOTAL	400										

Afegir +100 punts d'emissions per cada apagada produïda.

• **Càlculs a realitzar a cada ronda:**

kWh reals solar = (nº targetes aplicades × 30 kWh × % ronda) / 100

kWh reals eòlica = (nº targetes aplicades × 30 kWh × % ronda) / 100

kWh fòssil = nº targetes aplicades × 30 kWh

Total kWh = kWh reals solar + kWh reals eòlica + kWh fòssil + bateria

Si el total de kWh és inferior a 100, es produeix una apagada.

◆ **Sistema de puntuació d'emissions:**

Sistema de puntuació d'emissions:

PUNTUACIÓ D'EMISSIONS CONTAMINANTS	
Penalització progressiva per energia fòssil (en usar diverses targetes en la mateixa ronda)	1 targeta = +10 punts 2 targetes = +25 punts 3 targetes = +40 punts 4 targetes = +60 punts 5 targetes = +75 punts 6 targetes = +90 punts
Apagada	+50 punts / apagada
Solar, eòlica i bateria	0 punts (sense emissions)

◆ Explicació per al debat final

Atès que la quantitat d'energia neta que es pot produir en cada ronda varia segons les condicions meteorològiques i que existeix un nombre limitat de targetes de cada tipus, els equips han de prendre decisions estratègiques sobre com gestionar els recursos energètics disponibles per evitar l'apagada i provocar el menor impacte ambiental possible.

Existeixen diferents camins possibles: alguns equips prioritzaran les energies renovables en les hores amb sol i amb vent (estratègia efectiva); altres intentaran cobrir tota la demanda amb energies renovables sense tenir en compte el temps, i acabaran havent d'utilitzar fonts fòssils en les rondes posteriors. Altres equips carregaran la bateria de manera estratègica, així després hauran de recórrer menys a les energies fòssils. Alguns equips, en canvi, arriscaran una apagada en algunes rondes per evitar penalitzacions per l'ús excessiu d'energia fòssil i aconseguir una puntuació final d'emissions més baixa.

Així doncs, és important destacar el paper de la bateria en el joc. La bateria actua com un sistema de reserva que permet als equips emmagatzemar l'energia generada en un moment determinat i utilitzar-la més endavant.

Si en una ronda produeixen més energia solar o eòlica de la que necessiten, poden guardar-la a la bateria per utilitzar-la en futures rondes amb menys sol o vent, o fins i tot destinar intencionadament un determinat nombre de targetes renovables a carregar la bateria fins al nivell que desitgin.

Convé carregar la bateria quan hi ha molta energia renovable disponible (ja que es pot aprofitar el percentatge màxim de cada targeta, és a dir, el rendiment és més alt), per aprofitar l'excés d'energia neta i preparar-se per a les rondes en què la generació sigui baixa.

D'altra banda, convé descarregar-la quan l'energia renovable és escassa per cobrir la demanda de 100 kWh utilitzant el menor nombre possible de targetes d'energia fòssil.

Per tant, la bateria és un aliat estratègic: si s'utilitza correctament, ajuda a cobrir les rondes amb menys emissions.

En canvi, si no es planifica bé, els equips hauran de recórrer més sovint a l'energia fòssil per evitar apagades, cosa que augmenta les emissions i les penalitzacions.

◆ Exemples o simulacions de partides

Exemple 1

A la primera ronda, amb condicions meteorològiques favorables per a la producció d'energia renovable (asseïllat i ventós), l'equip pot optar per utilitzar 2 targetes solars i 2 d'eòlica, obtenint una producció real (amb els percentatges aplicats) de 108 kWh. D'aquests, 100 s'utilitzen per cobrir la demanda d'aquesta hora i els altres 8 s'utilitzen per carregar la bateria. Com a resultat, cobreixen la demanda sense generar punts d'impacte per emissions i els queden 6 targetes solars, 4 d'eòlica i 6 de fòssil.

A la segona ronda, amb menys sol i menys vent, si utilitzen, per exemple, 2 targetes solars i 2 d'eòlica, obtenen únicament una producció real de 42 kWh. Si compten amb els 8 kWh guardats a la bateria, disposen d'un total de 50 kWh. Com que la demanda és de 100 kWh (en falten 50), poden optar per utilitzar 2 targetes d'energia fòssil (60 kWh), de manera que hauran produït un total de 110 kWh. Amb els 10 kWh sobrants després de cobrir la demanda, poden tornar a carregar la bateria. Com a resultat, cobreixen la demanda energètica produint 25 punts d'impacte (derivats d'acumular dues targetes fòssils en la mateixa ronda), i els queden 4 targetes solars, 2 d'eòlica i 4 de fòssil.

A la tercera ronda, en què tornen a millorar les condicions per a la producció renovable, poden optar per aplicar 2 targetes solars i 2 d'eòlica més. Amb això obtenen una producció real de 72 kWh. Si utilitzen els 10 kWh acumulats a la bateria al final de la ronda anterior, arriben a 82 kWh. Com que falten 18 kWh per cobrir la demanda de 100 kWh, poden utilitzar una altra targeta fòssil de 30 kWh, arribant així a 112 kWh. Són suficients per cobrir la demanda i carregar la bateria amb 12 kWh. Com a resultat, superen la demanda produint 10 punts d'impacte (només han utilitzat una targeta fòssil) i els queden 2 targetes solars, cap d'eòlica i 3 de fòssil.

A la quarta i última ronda, amb condicions molt limitades per produir energia renovable, l'equip pot optar per esgotar completament les dues últimes targetes solars que li queden, obtenint una producció real de només 12 kWh. Si compten amb els 12 kWh acumulats a la bateria, fan un total de 24 kWh. L'única opció és recórrer a les targetes fòssils disponibles per cobrir la demanda de 100 kWh: han d'utilitzar-ne 3 per produir 90 kWh addicionals i arribar als 114 kWh necessaris (amb només 2 targetes no n'hi hauria prou). Com a resultat, cobreixen la demanda d'aquesta última ronda, esgoten totes les targetes i produeixen 40 punts d'emissions (penalització per acumular tres targetes fòssils en una mateixa ronda).

En conclusió, hauran aconseguit mantenir operatiu el centre de dades durant les 4 hores (sense cap apagada), amb un total de $25 + 10 + 40 = 75$ punts d'emissions.

Exemple 2

A la primera ronda, davant de les condicions meteorològiques tan favorables per produir energia renovable, l'equip decideix utilitzar gairebé totes les targetes: 5 de solar i 3 d'eòlica, obtenint una producció real de 222 kWh. Com que la demanda és de 100 kWh, els sobren 122 kWh per carregar la bateria fins a la seva capacitat màxima (100 kWh). Com a resultat, satisfan la demanda sense produir emissions, i els queden 3 targetes solars, 3 d'eòlica i 6 de fòssil.

A la segona ronda, l'equip decideix esgotar les renovables restants, utilitzant les 3 targetes solars i les 3 d'eòlica, obtenint una producció real de 63 kWh. Com que disposen de 100 kWh a la bateria, decideixen utilitzar-ne 37 (el màxim per ronda és 40) per cobrir la demanda, i la bateria queda amb 63 kWh. Com a resultat, cobreixen la demanda sense produir emissions i els queden 6 targetes fòssils.

A la tercera ronda, l'equip utilitza 40 kWh de la bateria (màxim de descàrrega per ronda) i es veu obligat a cobrir la resta de la demanda utilitzant 2 targetes fòssils (60 kWh). Com a resultat, cobreixen la demanda, generen 25 punts d'emissions i els queden 4 targetes fòssils.

A la quarta ronda, l'equip té 23 kWh emmagatzemats a la bateria i es veu obligat a utilitzar 3 targetes fòssils per cobrir la demanda (90 kWh). Com a resultat, aconsegueixen una producció de 113 kWh (100 per a la demanda i 13 sobrants), generant 40 punts d'emissions, i encara els sobra una targeta fòssil.

En conclusió, el grup ha aconseguit mantenir operatiu el centre de dades durant les 4 hores, sense consumir totes les targetes i generant un total de 25 (tercera ronda) + 40 (quarta ronda) = 65 punts d'emissions.

La clau estratègica d'aquest grup ha estat utilitzar la majoria dels recursos renovables en el moment òptim, quan les condicions meteorològiques permeten un rendiment energètic òptim, optimitzar les càrregues i descàrregues de la bateria i concentrar l'ús de les energies fòssils quan les renovables són limitades.

2.3.5. Repte final: creació d'un sketch teatral

◆ Objectiu pedagògic

L'objectiu d'aquesta última dinàmica del taller és crear, per grups, un petit sketch o escena teatral (d'1 o 2 minuts de durada cada grup) en què l'alumnat representi una fake news o un mite sobre la intel·ligència artificial i el confrontin amb la realitat, fomentant el pensament crític i la reflexió mitjançant la creativitat i la interpretació artística.

◆ Metodologia de la dinàmica

Aquesta última dinàmica del taller s'estructura de la manera següent:

- Introducció breu per part de l'investigador (2 min).
- Formació de grups i repartiment de mites (2 min).
- Bullet points.
- Preparació de l'escena (7-10 min).
- Representació (7 min).
- Tancament reflexiu (2 min).

Els temps es poden modificar en funció del nivell de participació dels assistents.

◆ **Materials per a la dinàmica**

Els materials físics necessaris per dur a terme aquesta dinàmica són 5 targetes de mites (una per a cada grup).

Descripció del contingut de les targetes de mites i fake news sobre IA

L'aula es dividirà en 5 grups de 5 persones i un representant de cada grup agafarà a l'atzar una targeta amb un mite sobre la intel·ligència artificial. A una de les cares de la targeta hi apareix la frase que representa el mite, i al revers, l'explicació perquè el puguin desmentir sobre l'escenari.

1. **“La Intel·ligència Artificial té consciència i pateix si no li parles amb respecte.”**
Tot i la seva sofisticació, la IA no té consciència, emocions ni sentiments. Algunes respostes poden semblar el contrari, però es deu al funcionament basat en algorismes i dades. La idea que la IA vol acabar amb la humanitat és un mite de ciència-ficció.
2. **“La Intel·ligència Artificial és una tecnologia revolucionària que acaba de sortir.”**
La IA no és una tecnologia recent: els seus orígens es remunten a dècades enrere. En són exemples les càmeres dels mòbils, els traductors automàtics o la millora de la resolució de pantalles.
3. **“La Intel·ligència Artificial substituirà tots els llocs de treball.”**
La IA no substitueix professions senceres, sinó que automatitza tasques, optimitza càrregues de treball i dona suport a la presa de decisions humanes. La creativitat, el pensament crític i la intel·ligència emocional continuen sent insubstituïbles.
4. **“La Intel·ligència Artificial sempre és precisa i objectiva.”**
La idea que la IA és neutral és enganyosa: els models són tan imparcials com les dades amb què s'entrenen. Si aquestes contenen biaixos o errors, la IA els reflectirà.
5. **“La Intel·ligència Artificial ho recorda tot.”**
Molta gent pensa que la IA funciona com un cervell digital que ho reté tot, però no és així. La majoria de models no emmagatzemen les interaccions anteriors: cada sessió comença de zero per prioritzar la privacitat i la seguretat de les dades.

◆ **Text introductori perquè l'investigador/a presenti l'activitat**

Ara que ens hem convertit en autèntics experts en intel·ligència artificial, acabarem el taller amb una activitat que combina ciència i creativitat.

Per dur-la a terme, haureu de posar-vos a la pell dels grans artistes del teatre per representar petites escenes teatrals que desmenteixin els mites que circulen sobre la IA.

La desinformació circula sense control i només vosaltres podeu aturar-la mostrant la veritat sobre l'escenari. En només un o dos minuts, una persona del vostre grup haurà de representar el mite que us hagi tocat com si fos real, fins i tot exagerant-lo una mica per fer-lo més dramàtic. La resta haureu de desmentir-lo explicant què passa realment i per què es tracta d'una informació distorsionada o directament falsa. Per fer-ho, fins i tot podeu convertir-vos en l'entitat que més us agradi: un cervell, un xip, un superordinador...

No és una activitat d'interpretació professional; simplement es tracta de passar-ho bé, participar i pensar críticament a través de l'humor i de situacions quotidianes.

Som-hi! Formeu els grups ràpidament i agafeu una d'aquestes targetes a l'atzar.

◆ Preparació de l'escena

Prenent com a base la informació de cada targeta, que inclou un mite sobre la intel·ligència artificial estès a la societat i la seva explicació corresponent, els participants intentaran il·lustrar aquest aprenentatge mitjançant la creació conceptual d'una escena que després representaran davant la resta de grups.

La durada de l'escena no ha de superar 1 o 2 minuts, i un exemple d'estructura que l'investigador pot proposar per facilitar la tasca és el següent:

Obertura: un o diversos membres del grup mostren el mite com si fos veritat, representant-lo amb humor o exageració mitjançant frases que reflecteixin aquesta falsa creença.

Exemple: «El ChatGPT s'ha enfadat amb mi perquè no li demano les coses "si us plau" i em respon molt sec!»

Conflicte: un altre o altres membres del grup es creuen l'afirmació i la situació es torna absurda (sorgeix el pànic): «Oh no, jo tampoc ho faig! I si m'ha donat informació falsa expressament per venjar-se?»

Desmuntatge crític: un altre o altres membres representen un personatge amb pensament crític que desmunta el mite amb una explicació senzilla i clara que retorna la calma a la situació:

«La IA no té consciència, emocions ni sentiments. Algunes respostes poden semblar el contrari, però només són el resultat d'algorismes i dades. Tranquils, no us espanteu!»

L'investigador pot animar a utilitzar situacions quotidianes per reflectir millor la presència de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia.

◆ Representació del sketch o escena teatral

Cada grup presenta la seva escena, mentre la resta d'assistents observen i intenten identificar quin era el mite, quina explicació científica s'ha utilitzat per desmentir-lo i quins matisos o expressions han triat els «actors» per representar-lo.

Per exemple, en el cas de l'exemple anterior en què el ChatGPT suposadament s'havia enfadat i planejava venjar-se, la persona encarregada de representar el mite mostrava un estat de por o preocupació.

2.3.6. Tancament del taller

Després de la representació de totes les escenes teatrals, i amb l'objectiu de consolidar els conceptes treballats durant el taller, l'investigador o investigadora pot generar un breu debat mitjançant una posada en comú entre tots els grups, plantejant preguntes com:

Heu sentit abans aquests mites sobre la intel·ligència artificial?

Per què creieu que aquest tipus d'informació enganyosa es difon tan ràpidament a la societat? Penseu que algú pot tenir interès que això passi?

Què és el més important que hem de recordar quan veiem titulars exagerats a les mitjans de comunicació?

Creieu que, després de fer aquest taller, podreu identificar més fàcilment les fake news i avisar el vostre entorn sobre quina és l'explicació científica que hi ha al darrere?

Per acabar, us proposem una última pregunta per endur-vos a casa i continuar reflexionant:

Quan utilitzeu una aplicació amb intel·ligència artificial —per exemple, per crear una imatge, resumir un text o demanar ajuda per fer un treball—, us heu preguntat mai quants ordinadors estan treballant al mateix temps per respondre-us i quanta energia es necessita perquè això passi en només uns segons?

Per exemple: consumeix el mateix demanar una sola resposta que generar moltes imatges o vídeos amb intel·ligència artificial?

Creieu que el tipus de tasca que demanem a una IA pot fer variar molt el seu consum energètic?

Aquesta és una de les grans preguntes actuals de la recerca: com fer que la intel·ligència artificial sigui cada vegada més útil, però també més eficient i sostenible des del punt de vista energètic.

GARA MOVES

⚡ **Consulta la nostra pàgina web per aprofundir més amb Gara**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

IREC^R
Shaping Energy for a Sustainable Future